

Neudson Braga e a construção de uma arquitetura moderna no Ceará

Maria Cecília Filgueiras Lima Gabriele

Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB

Mestrado – Universidad Complutense de Madrid
Gestión Pública

Especialização – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
História da Arte e Arquitetura no Brasil

Especialização – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos -- UFPa
Curso Internacional de Políticas Científicas e Tecnológicas para a Amazônia

Graduação – Universidade Federal do Ceará
Curso de Arquitetura e Urbanismo

Endereço: SQS 202, Bloco E, apto 604
Brasília – DF
CEP 70232-050
Tel.: (61) 3321 9301 – Residência
Tel.: (61) 3307 2450 – Universidade de Brasília
Fax: (61) 3273 2070
Celular: (61) 8137 4533
e-mail: cecilia_gabriele@yahoo.com.br

Neudson Braga e a construção de uma arquitetura moderna no Ceará

Resumo

José Neudson Bandeira Braga, nascido em 1935 no Ceará, formou-se no Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Arquitetura da antiga Universidade do Brasil em 1959. Sua atuação profissional se desenvolveu em vários setores, do didático ao projetual.

Foi um dos fundadores, e posteriormente diretor, da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará, hoje Curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU-UFC). Por meio de sua participação, a Escola foi criada segundo o que havia de mais moderno em concepção de ensino de arquitetura.

Representou o Ceará junto a entidades profissionais e educacionais. Participou como coordenador do grupo¹ de reabertura do ICA-FAU² da Universidade de Brasília, como o nome de consenso indicado pelo IAB. Realizou mais de seiscentas residências unifamiliares espalhadas pelo Brasil, além de numerosos projetos na área de saúde e educação. Foi premiado em vários concursos públicos.

Em sua obra demonstra a influência de Lúcio Costa quanto à importância da miscigenação entre a contribuição do Movimento Moderno e os ensinamentos da cultura arquitetônica nacional. Iniciou uma carreira em que, utilizando uma linguagem local, disseminou a modernidade nos seus projetos incorporando temas e peculiaridades recorrentes da arquitetura cearense. Introduziu mudanças nos programas, propondo um rebatimento dos ambientes para o exterior. Através das varandas integrou as salas com pátios abertos, numa valorização das áreas livres. “Limçou” as fachadas dos edifícios, propôs o alargamento das calçadas, e utilizou pilotis e plantas mais livres. Fez uso das galerias propiciando um acesso mais fluido.

Este trabalho descreve algumas de suas obras mais representativas desta contribuição inovadora à arquitetura cearense e brasileira, realizadas entre 1960 a 1974, bem como comenta sobre a sua repercussão na sociedade da época. Procura assim demonstrar que a racionalidade e inteligência de sua obra independem da grandeza ou importância dos projetos.

Abstract

José Neudson Bandeira Braga, born in Ceará in 1935, completed his graduate studies at the former University of Brazil, National Faculty of Architecture, Rio de Janeiro, in 1959. As a professional, he contributed in different fields, from education to design.

He helped founding the School of Architecture of the Federal University of Ceará – known today as Course of Architecture and Urban Design (CAU-UFC) – and later was one of its directors. He represented Ceará in professional and educational entities and was the coordinators of the reopening group³ of the ICA-FAU⁴ of University of Brasília, as a consensus name indicated by the Brazil's Institute of Architects (IAB). He has designed and built more than six hundred residences around Brazil and several health and educational buildings. He has also won many public competitions.

His work shows the influence of Lucio Costa when it comes to the important mixture between the Modern Movement contribution and the lessons of the national architecture culture. He initiates his career using local language while disseminates modernity, incorporating themes and peculiarities frequent in the “cearense” architecture. He introduces changes in programs, integrates living rooms with open patios through porches; “cleans” building façades, proposes broader sidewalks, uses pilotis and freely structured plans.

This paper describes some of his most representative works showing this innovative contribution to “cearense” and Brazilian architecture, built between 1960 and 1974, and comments about their impact amongst society. It tries to demonstrate that his works' rationality and intelligence do not depend on their programs' importance or magnitude.

Palavras-chave – Arquitetura moderna – Fortaleza-Ce
– Arquitetura Neudson Braga

¹ O grupo foi formado pelos arquitetos Miguel Pereira, José Liberal de Castro, Paulo Mendes da Rocha, Paulo Bastos e Paulo Magalhães.

² ICA-Instituto Central de Artes; FAU – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

³ The group was formed by the architects Miguel Pereira José Liberal de Castro, Paulo Mendes da Rocha, Paulo Bastos e Paulo Magalhães.

⁴ ICA-FAU – Central Institute of Art; FAU – Faculty of Architecture and urbanism

Neudson Braga e a construção de uma arquitetura moderna no Ceará

O arquiteto

José Neudson Bandeira Braga, nascido em 1935 no Ceará, formou-se na cidade do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Arquitetura da antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ), em 1959.

Sua formação profissional foi marcada pelos preceitos do modernismo, preconizado no Brasil pelos ensinamentos de Lúcio Costa⁵. Seus mestres na Faculdade foram, dentre outros, Ernani Vasconcellos⁶, Pedro Paulo Bastos⁷, Donato Melo Júnior⁸, Paulo Pires, Paulo Santos⁹, e Arquimedes Memória. Henrique Midlin proferiu várias palestras e Sérgio Bernardes estava lecionando na FNA no mesmo período em que era aluno. O ambiente da escola propiciava acentuada liberdade na elaboração dos projetos e ênfase na definição e detalhamento dos processos e técnicas construtivas.

A partir do terceiro semestre iniciou estágio na Firma Pires & Santos, escritório de seus professores Paulo Pires e Paulo Santos. O estágio viabilizava sua manutenção na cidade, além de possibilitar a compra de livros e materiais para a faculdade. Quando de sua formatura, foi convidado a trabalhar numa obra do referido escritório, em Brasília.

Acerca do período em que morou no Rio de Janeiro, enfatiza a distância que havia entre a Capital Federal e Fortaleza: “A diferença cultural era muito grande, viver no Rio era uma aula constante, uma lição de vida e ao mesmo tempo o *link* do Brasil com o mundo”. Acompanhou as obras do altar do Congresso Eucarístico projetado por Lúcio Costa, a construção do Aterro do Flamengo, dos primeiros edifícios da Cidade Universitária, do MAM e de várias construções dos irmãos Roberto, de Oscar Niemeyer, Henrique Midlin, Jorge Moreira e Sérgio Bernardes. Visitou obras paradigmáticas da geração que construía uma arquitetura premiada e admirada fora do país, como o prédio do MEC, o Instituto de Resseguros, o Aeroporto Santos Dummont, o Edifício Avenida Central, o Monumento aos Pracinhas, o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho (refere como a obra mais bonita e intrigante do período) e inúmeros outros edifícios comerciais e residenciais. Fez contato com alguns destes arquitetos, entre eles os irmãos Roberto, Sérgio Bernardes, e Afonso Eduardo Reidy.¹⁰

Antes mesmo de concluir a faculdade, em uma de suas visitas a Fortaleza, o então Reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Martins Filho o convidou a trabalhar juntamente com os

⁵ A passagem de Lúcio Costa na Universidade se dá em 1930, 26 anos antes do ingresso de Neudson, porém seus ensinamentos e pesquisas em torno da adaptação dos preceitos do Movimento Moderno à cultura local vão influenciar suas propostas e sua obra.

⁶ Ernani Vasconcellos fez parte da equipe brasileira que elaborou o projeto do Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro (1936-1943).

⁷ Pedro Paulo Bastos juntamente com Raphael Galvão projetou o Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã. Rio de Janeiro, 1950

⁸ Donato Mello Júnior, arquiteto e historiador da arte e da arquitetura.

⁹ Paulo Santos, professor e estudioso da História da Arquitetura Luso Brasileira e autor de vários livros sobre o tema, entre os quais ‘O barroco e o jesuítico na Arquitetura do Brasil’ (1951), ‘A arquitetura da sociedade industrial’ (1960), ‘A formação de cidades no Brasil colonial’ (1963) e ‘Quatro séculos de arquitetura’.

¹⁰ Um dos arquitetos que mais influenciaram sua obra.

arquitetos Liberal de Castro, Marcos Studart, Luiz Carvalho Aragão¹¹, Ivan Brito¹² e com o engenheiro Fernando Mota, no Departamento de Obras e Projetos da UFC. Recusou o convite de Pires e Santos para a obra do escritório em Brasília e ingressou no serviço público em 1960.

Seu primeiro trabalho na Universidade foi a reestruturação do Campus do Benfica. Posteriormente trabalhou na elaboração do Plano Diretor do Campus do Pici¹³, onde vários prédios são de sua autoria.

No mesmo ano abriu um escritório com o colega Kepler Pompeu e o engenheiro calculista Waldir Campelo. Eram poucos os arquitetos que trabalhavam na cidade. Mesmo a Prefeitura de Fortaleza não dispunha, em seus quadros, de profissionais habilitados para análise de projetos para aprovação. Esse trabalho era executado por engenheiros e desenhistas. O Código de Obras era muito antigo e não aventava a possibilidade de inovações que foram pouco a pouco sendo introduzidas, muitas delas decorrentes de suas intervenções.

Sua produção é marcada pela pesquisa que busca aliar conceitos do modernismo com aspectos da cultura arquitetônica regional. Para Bruand¹⁴ dentre as várias correntes de desenvolvimento da arquitetura brasileira a que mais a identifica é justamente a que tenta conciliar os princípios da arquitetura moderna com os da tradição local, realçando sua originalidade.

O método

Preconiza que seus projetos refletem um minucioso estudo da situação proposta pelo cliente, através da compreensão de suas necessidades e aspirações. Ressalta que sua obra é fruto de um “trabalho conjunto” do escritório e do cliente.

A partir dos contatos iniciais, estabelece um **programa de necessidades**, que gera o que chama de **Documento Básico**, uma espécie de relatório que sela o entendimento entre as partes (cliente e arquiteto). Prepara um **pré-dimensionamento**, baseado nas atividades, no número de usuários e nos equipamentos a serem utilizados em todos os ambientes. Depois define conjuntos funcionais, a partir dos quais elabora uma **matriz de relacionamentos** de ambientes e setores com as atividades desenvolvidas em cada um deles¹⁵. Estas etapas são definidoras do **partido** adotado.

O resultado desta metodologia implica em projetos extremamente identificados com o perfil de seus usuários. Nas diversas vezes em que foi possível testemunhar o encontro entre clientes e o arquiteto, aqueles se mostraram imensamente satisfeitos com o resultado obtido.

¹¹ Liberal de Castro, Marcos Studart e Luiz Carvalho Aragão formados anos antes pela Faculdade Nacional de Arquitetura.

¹² Ivan Brito formado em Pernambuco.

¹³ Sobre o Campus da Universidade Federal do Ceará no Pici, ver a Dissertação de Mestrado da arquiteta Magda Campelo: *Leitura e análise das interferências físicas na arquitetura dos edifícios para a educação superior: o caso da UFC*. FAUUSP/UFC, São Paulo, 2005

¹⁴ BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981. p 119

¹⁵ SAMPAIO NETO, Paulo Costa. *Residências em Fortaleza, 1950-1979: contribuições de arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann*, Dissertação de Mestrado FAUUSP, São Paulo, 2005

A influência das obras de Richard Neutra, dos irmãos Roberto, de Affonso Eduardo Reidy e de Sérgio Bernardes em seu trabalho se dá em muitos momentos. Porém sua relação com Reidy é mais forte.

Conjunturalmente, a situação de seus projetos é totalmente distinta da de seus inspiradores sob vários aspectos: clima, economia, sociedade e cultura. Suas interpretações e adaptações devem ser consideradas como novas, geradoras de um trabalho rico em experimentações.

Dos irmãos MM Roberto possui a gana de buscar exaustivamente a melhor solução espacial/funcional para o programa arquitetônico proposto¹⁶. Preocupou-se muito com a adequação às condições climáticas do local do projeto e com a tecnologia disponível, inovando e aperfeiçoando detalhes, propondo soluções inovadoras que atendessem perfeitamente aos objetivos propostos. Ocupou-se da cor e da iluminação natural buscando efeitos interessantes que enriqueceram seus espaços. Dedicou-se também à elaboração da ambientação casada com a arquitetura.

Estudando a obra de Reidy, que afirma ter “dissecado”, identifica-se com sua postura enquanto funcionário público dedicado a obras de interesse coletivo, muitas das quais ligadas à educação e saúde. Fez parte da equipe de fundação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará¹⁷ sendo seu Diretor e Chefe do Departamento de Projetos e Edificações em várias ocasiões. Compôs a Comissão do Plano Diretor das Unidades Hospitalares da UFC e coordenou os projetos de arquitetura do Escritório Técnico Administrativo (ETA) da mesma entidade. Projetou o Campus da Universidade Estadual do Ceará em parceria com Liberal de Castro, além de inúmeros hospitais particulares e públicos, edifícios industriais, agências bancárias, clubes, várias clínicas, laboratórios e postos de saúde.

Sérgio Bernardes, o fascina por suas soluções inusitadas.

Neutra é fonte de inspiração nas plantas de suas várias residências onde a integração interior/exterior torna-se uma marca de suas propostas. Também com relação ao emprego de elementos industrializados, à prioridade em relação à funcionalidade e à inserção do usuário/cliente nas resoluções finais do projeto¹⁸.

É autor de projetos inovadores, que apresentaram surpresas quanto à inserção no contexto urbano, e pela proposição de funções inusitadas, que possibilitaram uma utilização mais democrática do uso do espaço público.

Tem grande satisfação em perceber que o resultado alcançado com sua arquitetura faz parte da história e de momentos importantes daqueles que viveram de alguma forma o ambiente concebido por ele.

¹⁶ BRITTO, Alfredo. O espírito carioca na arquitetura, Revista Arquitetura e Urbanismo Nº 52- Fev/Mar, 1992

¹⁷ A equipe era composta pelos arquitetos Neudson Braga, José Liberal de Castro, Armando Farias e Ivan Brito, coordenados pelo arquiteto da FAUUSP Hélio Duarte.

¹⁸ Sobre Neutra ver BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989

A obra

Quando iniciou sua produção arquitetônica em Fortaleza, era muito comum as pessoas que estavam construindo irem aos sábados visitar outras obras. Sempre de máquina em punho e com o mestre de obras ao lado, faziam uma peregrinação nas construções de amigos, parentes e desconhecidos. Esse procedimento favoreceu a difusão de sua arquitetura. Não raro, quando chegava ao canteiro, encontrava pessoas interessadas em construir e muitos novos serviços foram conseguidos por este meio.

O primeiro projeto de residência em Fortaleza foi para o senhor **Américo Rossino** (1960). As duas casas situadas nos terrenos adjacentes também foram concepções suas. Segundo Neudson, em um determinado período, praticamente em todas as ruas importantes de Fortaleza havia uma obra sua.

Essa primeira casa apresentou algumas inovações. O pé-direito da varanda possui uma inclinação (Fig.3) mostrada em corte. Até este período os projetos apresentados à Prefeitura constavam apenas de planta baixa e fachadas, o pé-direito era sempre o mesmo: 3.00m.

Com a preocupação de integrar interior e exterior contornou parte da casa com varandas, utilizou portas de correr na frente(Fig.3) e abriu uma porta convencional na lateral, integrando a varanda com a sala de estar e com a sala de visitas.

Como o muro da casa era baixo, fez uso do que denomina de “tapa-vistas”(Fig.2), faixas de madeira pintadas em amarelo compondo a fachada com um pilar mais alargado, revestido de pastilhas também amarelas (Fig.2).

A parede do afastamento que encobria a entrada de serviço tinha uma espécie de painel com aberturas circulares (Fig. 3). A parede de fundo da varanda era pintada de azul.

A porta de correr em ferro e vidro, desenho de sua autoria, vislumbrava a ventilação cruzada e uma melhor iluminação, mesmo estando a porta fechada.

Ainda na fachada, “soltou” a casa do chão com um pequeno balanço. O piso da área externa foi feito em fôrmas de madeira com concreto e seixos rolados, aplicados separadamente com grama entre eles (Fig. 1).

Nos quartos a veneziana móvel, de uso corrente na região, teve o desenho modificado, facilitando a manipulação (desenho que foi sendo aperfeiçoado no escritório ao longo dos anos). O balcão da cozinha foi outra inovação que propiciou a integração com a copa.

Nos revestimentos fez uso da Pedra da Paraíba dentro (numa parede da sala) e fora da casa (no muro externo).

Todo o material utilizado era corrente na cidade: cerâmica São Caetano, pastilhas Sonda, janelas basculantes na cozinha e banheiros. A inovação neste caso foi a modulação com uma

preocupação estética. Na lateral da casa fez uma marcação com elementos de concreto, que serviam a um tempo para compor harmonicamente os elementos e proteger da insolação.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

A implantação do edifício **Centro de Exportadores do Ceará** (1962) permitiu o alargamento da calçada por meio de um recuo no pavimento térreo, pela utilização dos pilotis no alinhamento do terreno. A galeria “devolveu” o espaço à cidade. Numa referência ao Edifício Seguradoras (Rio de Janeiro.1949) dos irmãos Roberto, fez a concordância das fachadas por meio de um painel (Fig.4) de pastilhas de Zenon Barreto¹⁹ (Cais e seus estivadores). Propôs brises na fachada voltada para o poente no intuito de amenizar os efeitos da insolação.

¹⁹ Zenon Barreto – Artista plástico cearense de repercussão nacional, autor de várias esculturas e painéis em pastilha e concreto. Participou do Grupo dos Independentes. Ver VASCONCALOS, Tânia. A arte pública de Fortaleza. Fortaleza: Criativemídia. 2003

Fig. 4 – Foto arquivo Paulo Costa

No projeto da **Telefônica** (1963) elaborado para abrigar a estação do novo sistema de telefonia, utilizou novamente o recurso do pilotis, com a intenção de aumentar a calçada, incorporando o espaço que fica entre os pilares e o fechamento do térreo. Um painel de Zenon Barreto fazendo alusão à telefonia compõe a fachada, juntamente com os pilares revestidos de pastilha na cor cinza,²⁰ em contraponto com as paredes na cor branca (também em pastilhas). Nos moldes do que os irmãos Roberto usam em algumas edificações²¹ propôs um painel de retângulos em concreto que funciona como brise de proteção contra a insolação.

O **Edifício Palácio Coronado** (1965) foi inovador em vários sentidos. É uma proposta de residência multifamiliar para atender a várias situações. O pavimento-tipo possui catorze apartamentos com cinco soluções diferentes de planta. Sete tipo kitnete, com apenas um cômodo servindo de sala/ quarto, uma cozinha e um banheiro; três com sala e quarto separados, cozinha e banheiro; dois com dois quartos, um banheiro, cozinha, área de serviço e dependência completa de empregada²²; dois apartamentos com algumas diferenças na planta contendo três quartos, banheiro, cozinha, área de serviço e dependência completa de empregada.

Com relação à implantação, propôs um aproveitamento diferente do usual, até então, nos edifícios residências em Fortaleza. O térreo ao longo da Avenida Heráclito Graça²³, abriga uma galeria aberta (3.30m), possível pelo uso de pilotis, que funciona como passeio em frente a uma seqüência de lojas: onze espaços de 13m x 3m todos com banheiro.

A entrada do edifício fica na esquina proporcionando o acesso a uma área de recreação localizada no térreo, e, por meio de uma escada solta, a uma área de convívio no mezanino,

²⁰ Pastilhas Sonda. A fábrica funcionava em Fortaleza. Foi usada em vários projetos de Neudson que primava pela utilização de recursos locais.

²¹ MM Roberto – Aeroporto Santos Dummont, Rio de Janeiro. 1937; Instituto de Resseguros, Rio de Janeiro. 1941 e Edifício Finússia e D. Fátima, Rio de Janeiro. 1954

²² Entenda-se área completa de empregada como sendo quarto e banheiro destinados aos funcionários da casa.

²³ Extensão da Avenida Duque de Caxias, via de vocação comercial muito forte e uma das mais importantes avenidas do centro da cidade, que faz a ligação com bairros em processo de valorização à época: Aldeota, Meireles e Dionísio Torres.

oferecendo aos moradores uma visão privilegiada da avenida. A intenção foi a de corroborar um costume das pessoas de utilizarem a calçada com suas cadeiras para conversar.

A garagem fica no mesmo nível do mezanino. Poucos moradores possuíam carro e a possibilidade de utilização do subsolo era inviabilizada pelos custos e pela tecnologia disponível na cidade.

Em termos de acabamento o arquiteto sempre procurou usar material e tecnologia locais, introduzindo modificações passíveis de serem assimiladas pela mão de obra. A escolha das esquadrias duplas (vidro e veneziana fixa) para a sala tinha a preocupação com a ventilação e iluminação naturais. Nos quartos, as esquadrias eram de folha simples com venezianas móveis.

O projeto do **Palácio Imperador** (1966) foi aprovado pela Prefeitura e não foi construído porque o incorporador foi cassado pela ditadura militar, não havendo então condições para a execução da obra. Localizado na Avenida do Imperador contemplaria a região com o primeiro centro comercial da cidade. Na proposta o pavimento térreo possui quarenta e duas lojas e um supermercado, todos abertos para galerias internas que dão acesso às três ruas que contornam o lote. A sobreloja abriga oito salas comerciais (ou consultórios) com banheiros individuais (área aproximada de 18m²); além de trinta e três espaços com ante-sala e banheiro (área aproximada de 25m²) e duas áreas de 100m² localizadas nas extremidades. No pilotis propôs um local de recreação/ recepção com apoio de cozinha e sanitários, além de quatro apartamentos de quarto e sala e três com dois quartos. Do quarto ao décimo segundo pavimento, uma torre comportaria vinte apartamentos por andar.

A proposta da super quadra em Fortaleza se concretizou no projeto **Passos da Pátria** (1968), um trabalho em parceria com o arquiteto Gerhard Bormann. O lançamento aconteceu em meio a grande expectativa. O objetivo era disponibilizar uma solução intermediária entre a casa e o apartamento. A proposta que dissolvia o lote contemplava a possibilidade de uma grande área livre e de recreação que se desenvolvia segundo a topografia do terreno. Alguns quiosques serviam para abrigar o comércio local.

Na quadra foram construídos dezessete blocos de duas tipologias diferentes (Fig. 5) . Dez blocos tipo A com dois apartamentos por andar de 130m² de área cada um e sete blocos tipo B com 4 apartamentos por andar de área aproximada de 100m². Todos os apartamentos possuem **três quartos**. Alguns blocos não têm garagem e quando existem estas ficam no pilotis, semi-enterradas, sem vedação e seguindo a conformação topográfica do terreno.

Os nichos para as instalações (shafts), hoje tão utilizados, foram introduzidos nesta edificação e eram novidade na ocasião.

As fachadas são bem marcadas com elementos em concreto aparente, chapisco branco nas paredes e esquadrias em madeira com venezianas móveis, pintadas de azul. Os elementos vazados têm o fito de propiciar a ventilação cruzada.

Um detalhe interessante é o desenho de móveis em alvenaria e concreto embaixo das janelas,, muito comum em obras do modernismo.

Fig. 5

A construção do **Colégio Lourenço Filho** (1969) aconteceu quando os estabelecimentos particulares de ensino, em Fortaleza, funcionavam em casas alugadas e adaptadas para a função ou em prédios de escolas religiosas com espaços mais tradicionais.

Este projeto constituiu um desafio em vários aspectos. Foi o primeiro edifício construído em Fortaleza com o fim específico de abrigar uma escola, esta com propostas metodológicas de vanguarda. Com o orçamento reduzido e o tempo disponível exíguo, a construção durou cinco meses.

A volumetria faz alusão a encaixes de peças (Figuras 6 e 7), propiciando uma leitura fácil dos pavimentos, e a localização das funções. As áreas foram distribuídas segundo as atividades (didáticas, administrativas, recreativas e de apoio). A opção pelo tijolo da Cosmac²⁴ dispensou o revestimento. A idéia de inovação tecnológica foi ainda reforçada pela utilização de uma programação visual incisiva, identificando as salas e as demais áreas através de letras com tamanho de 1.2m de altura, tipo de máquina de datilografia, pintadas em preto com o fundo (faixa larga) de uma cor primária em cada andar.

A tipologia do pátio, muito comum nos colégio tradicionais, foi usada de forma diferenciada, com o intuito de integrar através de uma praça interna, estabelecendo uma relação de proximidade com os pavimentos (três) que se desenvolvem ao redor.

O projeto foi um sucesso em termos de inovação arquitetônica, chamando atenção para o conceito novo da escola expressa na arquitetura desenvolvida para abrigá-la. Para o autor é um prédio que poderia ser considerado atual ainda nos dias de hoje, principalmente após a ampliação

²⁴ Cosmac- Fábrica de tijolo cearense, então existente, de excelente qualidade.

da Avenida Barão do Rio Branco e da Rua Domingos Olímpio, quando se pôde ter melhor visão da edificação. Algumas intervenções foram feitas no sentido de aumentar a escola com a incorporação de novos terrenos.

Fig. 6

Fig. 7

O projeto do **Banco do Estado do Ceará – BEC** (1970), carinhosamente apelidado pela população de “BEC dos peixinhos” foi o vencedor do primeiro concurso público de grande porte em arquitetura no Estado, composto por júri externo. Os nomes mais importantes da arquitetura cearense participaram do evento patrocinado pelo IAB. A proposta vencedora, de acordo com o veredicto da comissão, declarou ser esta a única proposta realmente inovadora.

Utilizou o conceito de Índice de Aproveitamento e propôs um edifício mais alto ocupando uma parcela menor do terreno. Um grande problema no centro da cidade era justamente a proximidade das esquinas. Neudson propôs a locação da torre mais para o interior do lote deixando a rua mais limpa. Os quatro primeiros pavimentos ocupam o lote inteiro. Com a experiência de várias agências construídas para o Banco do Nordeste usou a distribuição de funções (público) através da diferenciação de planos. O grande público é atendido no térreo (entrada ao lado do espelho d’água contendo peixes, daí a referência “BEC dos peixinhos”) e mezanino. Na outra rua, fica o acesso direto ao subsolo, com entradas para a torre e para os chamados ‘grandes pagamentos’, espaço para fazer pagamento de pessoal de firmas de maior porte. No bloco mais horizontal, de quatro pavimentos, além do atendimento direto ao público havia um auditório e na cobertura uma área para eventos e restaurante com uma grande varanda com vista para a rua.

A estrutura em laje nervurada liberou a planta da torre (área de 15m X 25m livres) sustentada na frente por dois pilares com desenho em “u” e do outro lado pela caixa de elevadores e de escada. O revestimento da fachada é concreto aparente nos pilares, mármore, esquadrias de alumínio e vidro.

No projeto da **Casa do Arquiteto** (1971) perseguiu a construção de um projeto que fosse uma síntese do que ele pensa sobre arquitetura, despojada de modismos, onde se experimentem soluções e novos materiais. Dentro deste espírito e da escassez de material disponível no mercado fez algumas experimentações. A casa foi concebida sem revestimento na maioria dos

ambientes, utilizando o tijolo da Cosmac. O epóxi foi usado nos banheiros e na cozinha. No piso utilizou o granito apicoado. Este material também foi empregado nos bancos e na mesa desenhada pelo arquiteto. Todo o vigeamento é aparente e a laje é do tipo 'Volterrana'. Sobre esta, impermeabilizada com manta filme pôs uma camada de isopor coberta com argamassa e tela "deployé" com fins de proteção térmica. As instalações são todas visitáveis, nada é embutido. Empregou ainda, em uma das paredes, um painel desenhado por ele, inspirado nos azulejos portugueses vistos em uma viagem a São Luiz.

A casa de **Narcélio Lima Sobreira** (1973) está inserida nesta fase de experimentações. O muro é projetado com placas em concreto aparente, um desenho seu, exclusivo e permeável (Fig. 10). Na fachada jogou com o volume de concreto em curvas (Fig. 11) numa solução que remete ao Pavilhão do Flamengo do Reidy (1962). O telhado inclinado reflete experimentações feitas com mezanino e iluminação zenital²⁵, conseguindo interessantes efeitos de luz e sombra (Figuras 9 e 15). Na sala de estar, duas portas de correr em ferro, pintadas de verde, com desenhos em círculos vazados, fazem a perfeita integração do espaço interior com o exterior, permitindo a ampliação e incorporação do espaço ocupado pelo jardim desde o muro da frente até o limite oposto do terreno (Figuras 12, 13 e 14). A porta de entrada (Fig. 16), ladeada por uma parede de tijolo sem revestimento, é de madeira com uma grade de ferro e vidro na lateral. Há no jardim um muro de combogós (Fig. 18) numa disposição que permite ventilação e privacidade a uma área que abriga a casa de bonecas das crianças. Esse espaço é agradabilíssimo. Um cajueiro se encarrega da sombra, o que proporciona um microclima e nos remete a uma imagem de sítio (Fig. 19). O conforto térmico da casa é realçado com a larga utilização das persianas nas bandeiras das portas e nas janelas.

Fig. 8

²⁵ A iluminação zenital em Fortaleza pode ser considerada como uma de suas inovações, pois até os anos 60, os projetos aprovados pela Prefeitura vislumbravam somente a iluminação através de elementos postos nas paredes (janelas e luminárias). Em seus projetos busca a solução à partir de aberturas na cobertura.

CORTE DD

ELEVACÃO OESTE

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Na **Casa José Romcy** (1974) propôs um partido onde a vida social da casa se desenvolve em baixo e a casa propriamente dita com suas funções específicas de estar, dormir e a cozinha se acomoda no pavimento superior sobre o pilotis. Além da grande “praça coberta” como o autor define a área de estar sob o pilotis, ficam no térreo as áreas de serviço, garagem, dois quartos de empregados e banheiros (Figuras 20 e 21).

À época da construção o terreno era muito maior e o proprietário mantinha um canil numa área hoje já vendida. A casa ocupa uma área de 643,30m². Completamente solta no terreno, possui uma ventilação privilegiada em função da orientação e do partido sobre pilotis, é totalmente vazada. No pavimento superior estão dispostas quatro suítes, todas com “closet” e varandas voltadas para o jardim da frente. A seqüência de três salas (visita, estar e refeições) e varanda com portas de correr, possibilita a incorporação dos ambientes quando necessário. Os banheiros e a sala possuem esquemas de iluminação zenital (Fig.31) .

Na implantação dispôs os quartos, as salas de visita e estar para o nascente. Protegeu o corredor dos quartos com venezianas móveis e abertura maximar, o que propicia uma iluminação inusitada ao corredor (Fig.29). Na sala de refeições usou um outro artifício para manter a ventilação cruzada e diminuir os efeitos da insolação, além do uso da parede dupla: vitrais pivotantes. Jardins internos e bandeiras vazadas com venezianas auxiliam a ventilação interna (Fig. 30).

Grande parte dos móveis foi desenhada juntamente com o projeto da casa (Fig. 27). Numa viagem a São Paulo com o casal proprietário trouxe luminárias, sofás, detalhes da decoração e ainda a cerâmica italiana que compõe um painel na área aberta da varanda sob pilotis e a pastilha japonesa que reveste a área externa (Fig. 26).

O piso da casa é mármore branco e as esquadrias em peroba. O desenho do muro vazado também é de sua autoria.

Fig. 20 Arquivo Paulo Costa Sampaio Neto

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27 – Foto arquivo Paulo Costa Sampaio Neto

Fig. 28

Fig. 29 Foto arquivo Paulo Costa Sampaio Neto

Fig. 30

Alguns outros projetos não poderiam deixar de ser citados pela importância como o Centro de Convenções ou pelas iniciativas em termos de propostas de programa como o Palácio dos Municípios e o Palácio das Esmeraldas.

No **Centro de Convenções** de Fortaleza (1972) lançou mão de formas mais marcantes (Fig. 32) para identificar o edifício. Por ocasião da construção o governador recebeu críticas pelo porte da iniciativa, porém a edificação já precisou ser ampliada duas vezes pelo crescimento da demanda. Foi o primeiro Centro de Convenções construído pelo poder público no Brasil.

Fig. 31 Foto arquivo Paulo Costa Sampaio Neto

O **Palácio dos Municípios** foi pensado para alojar as prefeituras do interior por um espaço curto de tempo. Seriam duplex, onde no primeiro piso funcionaria uma espécie de escritório e em cima um pequeno apartamento. No mezanino estariam alocados um auditório e salas para reuniões.

O **Edifício Esmeralda** surgiu amparado por uma pesquisa junto aos médicos. No térreo, espaços para lojas ligadas a produtos médicos e farmacêuticos. No mezanino um auditório para conferências e na torre módulos para consultórios de profissionais da área de saúde.

As duas últimas propostas não chegaram a ser executadas por uma circunstância particular do incorporador. Porém as referências conceituais que buscaram solucionar questões relacionadas às necessidades da sociedade estão muito ligadas ao Movimento Moderno.

Conclusão

Dentre as mais de mil obras de sua autoria, a seleção feita para apresentação deste trabalho levou em conta o formato estabelecido pela comissão organizadora; o período de 1960 a 1974 e as inovações das propostas. Algumas são respostas ao programa de necessidades, outras são inovações tecnológicas, experimentações, mas em todas o autor aliou sua formação comprometida com os preceitos do Movimento Moderno às características locais. Suas preocupações foram sempre em relação às peculiaridades climáticas relacionadas à insolação e aproveitamento da ventilação, com as conformações sociais, tecnológicas, de funcionalidade e disponibilidade de material e mão de obra.

A constatação da influência de seus mestres e dos arquitetos que admirou e estudou é identificável nos projetos apresentados, assim como sua capacidade de moldar essas influências às peculiaridades da demanda na qual está trabalhando.

Neudson está hoje com quase 71 anos e segue sendo um entusiasta da arquitetura. Mesmo afastado da Universidade, pela aposentadoria, continua envolvido com projetos voltados para a comunidade universitária como nos Planos Diretores para os Campus Avançados da Universidade Federal do Ceará no Cariri, no já executado Hospital do Câncer do Ceará, no Campus da

Universidade Estadual do Ceará, entre outros. Além de sempre ser convidado para proferir palestras e participar de bancas de trabalhos de graduação.

Quando procurado para colaborar na execução deste trabalho, através de entrevista finalizou dizendo que sua alegria e sua motivação eram servir a sociedade através de seu ofício. Que sempre esteve comprometido com a inclusão e a responsabilidade no exercício de sua profissão. Jamais comprometeu a funcionalidade de suas plantas em nome de soluções estéticas mirabolantes. Sempre buscou pensar na situação do cliente e nos recursos financeiros disponíveis, esclarecendo as posturas adotadas racionalmente e dentro do solicitado. Uma outra preocupação constante foi com a disponibilidade de materiais e o respeito às peculiaridades inerentes a cada um deles.

A racionalidade e inteligência de suas plantas independem da grandeza e importância dos projetos. Sua grande humildade, expressa ao falar, não deixa transparecer a importância de sua obra e a inestimável contribuição na formação dos que passaram pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará.

Bibliografia

BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989.

BONDUKI, Nabil org. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.

BRITTO, Alfredo. O espírito carioca na arquitetura. Revista Arquitetura e Urbanismo Nº 52- Fev/Mar, 1992.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981. p. 119.

CAMPELO, Magda. Dissertação de Mestrado - Leitura e análise das interferências físicas na arquitetura dos edifícios para a educação superior: o caso da UFC. FAUUSP/UFC, São Paulo, 2005.

KAMITA, João Massao. O rigor do método. Revista Arquitetura e Urbanismo Nº 47 – Abr/Maio, 1993.

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. Residências em Fortaleza, 1950-1979: contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann, Dissertação de Mestrado FAUUSP, São Paulo, 2005.

VASCONCELOS, Tânia. A arte pública de Fortaleza. Fortaleza: Criativemídia, 2003.